

РОЛЬ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПИ

THE ROLE OF GOOD PRACTICES IN ENSURING QUALITY AND SAFETY IN THE AGRI-FOOD CHAIN

НИКОЛАЕНКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ,
Российский университет дружбы народов.

NIKOLAENKO YURIY OLEGOVICH,
Peoples' Friendship University of Russia.

В данной статье анализируются перспективы применения надлежащих практик (GxP) в агропродовольственной цепочке, включая производственную, гигиеническую, сельскохозяйственную, лабораторную, розничную, а также практику хранения и транспортировки. Рассматриваются факторы риска, связанные с качеством и безопасностью продукции на всех этапах, от первичного производства до конечного потребителя. Обосновывается идея о важности процессов стандартизации для поддержания стабильного качества продукции и повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса. В результате установлено, что комплексное применение надлежащих практик способствует обеспечению выпуска продукции высокого качества и соответствие законодательным требованиям.

This article analyzes the prospect of applying good practices (GxP) in the agri-food chain, including manufacturing, hygiene, agricultural, laboratory, retail, as well as storage and transportation practices. The risk factors related to the quality and safety of products at all stages, from primary production to the final consumer, are considered. The idea of the importance of standardization processes for maintaining stable product quality and increasing the competitiveness of agro-industrial enterprises is substantiated. As a result, it was found that the integrated application of good practices contributes to ensuring the production of high-quality products and compliance with legislative requirements.

Ключевые слова: агропродовольственная промышленность, надлежащие практики (GxP), управление качеством, качество пищевых продуктов, качество продукции.

Key words: agri-food industry, good practices (GxP), quality management, food quality, product quality.

Применение надлежащих практик в агропромышленном комплексе формирует системный подход к управлению качеством и безопасностью продукции. Эти практики поддерживают стандарты, направленные на минимизацию рисков и поддержание стабильного качества на всех этапах – от производства сырья до конечного потребителя (рис. 1). Надлежащие практики позволяют эффективно классифицировать риски на производстве, организуя превентивный контроль факторов низкого риска и обеспечивая усиленное внимание к высоким рискам.

Надлежащие практики включают критически важные аспекты цепочки поставок, поддерживая высокие стандарты качества и безопасности продукции. При отсутствии четкого распределения функций и обязанностей между участниками производственной цепи без-

опасность продукции может быть под угрозой, что подчеркивает важность стандартизации процессов для защиты потребителей. Эти практики, включая производственную, гигиеническую, сельскохозяйственную, лабораторную, розничную, а также практики хранения и транспортировки, играют ключевую роль в обеспечении качества продукции, поддерживая высокие стандарты для всех участников рынка. Таким образом, их интеграция не только помогает предприятиям соответствовать нормативным требованиям, но и повышает уровень доверия потребителей, укрепляя устойчивое развитие агропромышленного сектора и его конкурентоспособность.

Рис. 1. Схематическое изображение типичной цепи поставок агропродовольственной продукции

Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practice, GMP).

Представляет собой совокупность управляемых стандартов и процедур, нацеленных на обеспечение высокого уровня безопасности и качества продукции на каждом этапе производства. GMP играет критическую роль в агропромышленном комплексе, гарантируя соответствие международным стандартам.

Принципы GMP позволяют предприятиям стандартизировать процессы, оперативно выявлять отклонения и внедрять корректирующие меры, поддерживая тем самым прозрачность производственной цепочки и соблюдение требований безопасности.

Также GMP охватывает не только систему управления качеством, но и персонал (квалифицированный, обученный и под наблюдением), помещения и оборудование (расположение, дизайн, строительство и обслуживание), документацию (полная история каждой партии и стандартные рабочие процедуры для каждого вида деятельности), производство (производственные операции), контроль качества (отбор проб, технические характеристики, тестирование, выпуск процедуры), контрактное производство и анализ (согласовано и контролируемые), жалобы и отзыв продукта (жалобы должны быть рассмотрены и задокументированы), а также самостоятельную инспекцию (проводится с целью контроля за выполнением и соблюдением принципов GMP) [6].

GMP также обеспечивает прослеживаемость на каждом этапе производственного цикла, что облегчает контроль со стороны регулирующих органов и повышает уровень доверия потребителей. Таким образом, GMP интегрируется в систему управления качеством, минимизируя влияние человеческого фактора и обеспечивая стабильное качество продукции, что укрепляет позиции на глобальном рынке.

Надлежащая гигиеническая практика (Good Hygiene Practice, GHP).

Определяется как санитарно-гигиенические меры, связанные непосредственно с производственными процессами продукции. Она предполагает наличие регулярных процедур контроля за здоровьем персонала, гигиеническое обучение сотрудников, микробиологический контроль воды и поверхностей, контактирующих с пищевой продукцией, мероприятия по мойке и дезинфекции [4].

В агропромышленности GHP служит основой санитарных условий, снижая микробиологические, химические и физические риски. Стандарты GHP регулируют чистоту оборудования, личную гигиену сотрудников и использование защитного инвентаря, предотвращая загрязнения, которые могут повлиять на безопасность продукции.

GHP охватывает все этапы цепочки поставок и предусматривает регулярное мытье, дезинфекцию и сертификацию санитарных средств, поддерживая условия для безопасного производства и хранения. Основная задача GHP — предотвращение загрязнений на всех стадиях производственного цикла.

Контроль за соблюдением санитарных норм включает мониторинг чистоты воздуха, воды и оборудования, регулярные проверки на наличие вредителей и документирование всех процедур, что позволяет оперативно устранять несоответствия. GHP также помогает предприятиям гарантировать соответствие установленным стандартам безопасности и снижает производственные риски, поддерживая высокие стандарты выпуска безопасной продукции.

Надлежащая сельскохозяйственная практика (Good Agricultural Practice, GAP).

Представляет собой совокупность методик, процедур, контролирующих агрохимические и биотехнологические риски в основном на первичном производстве [4].

Основные задачи GAP заключаются в минимизации рисков загрязнения на уровне производства сырья и фермы, защиты окружающей среды и рациональном использовании ресурсов. Эти процедуры регулируют ключевые процессы, такие как обработка почвы, управление водными ресурсами, использование удобрений и пестицидов, а также соблюдение норм охраны труда. GAP охватывает этапы агропродовольственной цепочки от подготовки почвы до сбора урожая, что способствует получению безопасной и качественной продукции.

Экологическим аспектам деятельности агропромышленных предприятий в последнее время уделяется всё больше внимания. Это обусловлено возрастающим влиянием хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий на окружающую среду как на микро-, так и на макро- и даже на глобальном уровне [3]. GAP нацелена на производство экологически чистой продукции и устойчивое развитие сельского хозяйства. Контроль за химическим загрязнением и соблюдение норм применения агрохимикатов защищает здоровье потребителей и снижает нагрузку на окружающую среду. Кроме того, эффективное управление водными и земельными ресурсами способствует сохранению почвы и экономному использованию воды.

Ключевая задача GAP также включает охрану труда, обеспечивая безопасность работников и защиту биоразнообразия с помощью экологически чистых методов. Применение GAP помогает снизить микробиологические, химические и физические риски благодаря соблюдению санитарных норм и постоянному мониторингу.

Документирование всех этапов процесса гарантирует прозрачность и прослеживаемость продукции, укрепляя доверие потребителей и регулирующих органов. Таким образом, GAP поддерживает экологические стандарты и формирует устойчивое сельское хозяйство, способствуя конкурентоспособности продукции на рынке.

Надлежащая практика хранения (Good Storage Practice, GSP).

Является набором процедур, направленных на поддержание качества и безопасности продукции на всех этапах складирования и транспортировки. Основные цели GSP включают контроль условий хранения, оптимизацию параметров среды и регулярный мониторинг состояния продукции.

GSP применяется в различных сегментах агропродовольственной цепи, поддерживая условия хранения путем выделения зон для разных категорий продуктов и предотвращения перекрестного загрязнения. Ключевыми элементами GSP являются документация, управление запасами, контроль температуры и влажности, что особенно важно для скоропортящихся продуктов. Поддержание свободного пространства для инспекций, а также правильная маркировка способствуют эффективности и безопасности процесса.

GSP также тесно взаимодействует с другими стандартами, такими как GAP и GHP, формируя комплексный подход. Например, на скотобойнях GSP регулирует условия хранения и охлаждения мясной продукции, дополняя GAP и GHP на стадиях подготовки и разделки.

Соблюдение требований GSP стимулирует технологическое развитие, внедрение новых технологий и повышение уровня автоматизации в складских процессах, что ведет к повышению эффективности и снижению затрат [2].

Надлежащая лабораторная практика (Good Laboratory Practice, GLP).

Это система обеспечения качества, регулирующая процессы организации, планирования, проведения и контроля исследований в области охраны здоровья человека и безопасности окружающей среды, а также оформления, архивирования и представления результатов [1]. Основная цель GLP – повышение достоверности данных. Принципы GLP, разработанные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), обеспечивают контроль качества исследований, методик и оборудования.

GLP включает в себя: регулярную поверку средств измерения, обслуживание оборудования обученным персоналом, использование при проведении исследований регламентированных и валидированных методов и методик; наличие задокументированных процедур, определяющих порядок отбора проб для исследований, проведения исследований; регистрации, подсчета и формы представления результатов; ведение соответствующей документации и правильное ее хранение [5].

Ключевым элементом GLP является обязательное документирование процессов, обеспечивающее прозрачность и возможность отслеживания этапов исследований. Подробные записи фиксируют параметры и результаты, что помогает выявлять отклонения. Важной частью GLP является также обучение персонала, которое поддерживает высокие стандарты.

Таким образом, GLP формирует основу для обеспечения качества лабораторных исследований в агропромышленном комплексе, улучшая процессы и гарантируя высокую надежность данных для потребителей.

Надлежащая практика розничной торговли (Good Retail Practice, GRP).

Представляет собой систему стандартов, направленную на обеспечение безопасных условий для хранения и реализации пищевой продукции на всех этапах, вплоть до потребителя. Основная цель GRP – поддержание качества и безопасности продуктов в точках продаж и на складах для минимизации санитарных рисков и обеспечения надлежащих условий хранения.

GRP в значительной степени направлена на поддержание необходимого уровня безопасности пищевых продуктов, особенно в сфере розничной торговли продуктами питания [8]. Важные задачи GRP включают контроль условий хранения, стандартизацию операций и управление рисками от момента поступления товара на склад до его продажи. Иерархия рисков помогает дифференцировать требования к различным категориям продукции, с усиленным санитарным и температурным контролем для скоропортящихся товаров.

Ключевыми аспектами GRP являются соблюдение санитарных норм, мониторинг подготовки персонала и отслеживание продукции, что позволяет эффективно отзываться продук-

цию при выявлении нарушений. Для торговых точек это включает регулярные санитарные мероприятия и обучение сотрудников гигиеническим стандартам.

GRP также предотвращает перекрестное загрязнение через строгие санитарные меры и обучение персонала, а для торговли скоропортящимися продуктами определяет требования к приемке, транспортировке и срокам годности. Таким образом, GRP формирует безопасную и надежную систему розничной торговли, минимизируя риски и повышая доверие потребителей к качеству продуктов.

Надлежащая практика транспортировки (Good Transport Practice, GTP).

Это система стандартов, направленная на обеспечение безопасных условий перевозки пищевой продукции. GTP включает в себя практические процедуры, которые обеспечивают надлежащую организацию, осуществление и контроль транспортировки пищевых продуктов от производителя до конечного потребителя [9].

Основной целью GTP является минимизация рисков порчи, загрязнения и температурных отклонений, что необходимо для сохранения качества и безопасности на каждом этапе логистической цепи. GTP требует использования транспорта, предназначенного исключительно для пищевой продукции, и соблюдения принципов ХАССП для выявления и контроля рисков.

Ключевыми элементами GTP являются контроль и документирование всех этапов транспортировки. Ведение записей о температурных режимах, времени перевозки и предыдущих загрузках позволяет отслеживать соблюдение норм. В случае порчи продукта его утилизация возможна только с разрешения органов контроля качества.

GTP классифицирует риски на три основные категории: связанные с транспортным средством, возникающие при погрузке и разгрузке, и риски транспортировки, включая сбои температурного режима. Риски, связанные с транспортным средством, включают непригодность используемых материалов и возможное загрязнение от остатков предыдущих грузов или следов чистящих и дезинфицирующих веществ, что может повлиять на безопасность пищевых продуктов. Опасности, возникающие при погрузке и разгрузке, связаны с нарушениями температурного режима и возможным внесением микробных или физических загрязнений. Наконец, риски транспортировки охватывают такие угрозы, как утечки охлаждающих или нагревающих жидкостей и нарушения системы температурного контроля.

Данная практика, предписывает, чтобы охлажденные продукты хранились при температуре 4°C или ниже, в то время как замороженные продукты требуют -18°C или ниже. Транспортные средства должны постоянно поддерживать эти температуры, и любые отклонения должны сообщаться для проведения корректирующих действий. Правильная загрузка, циркуляция воздуха и непрерывный мониторинг температуры имеют решающее значение, особенно для дальних перевозок, превышающих четыре часа, которые должны включать документированные записи температуры для обеспечения соответствия и качества продукции [7].

Конструкция транспортных средств должна исключать загрязнение и облегчать инспекции. Внутренние поверхности, контактирующие с пищевой продукцией, должны быть выполнены из безопасных материалов, а процедуры очистки — документированы.

Таким образом GTP обеспечивает сохранение качества и безопасности пищевой продукции при транспортировке за счет минимизации рисков порчи и загрязнений. Данная практика регулирует использование специализированного транспорта, контроль температурного режима и соблюдение санитарных норм, обеспечивающих безопасность продукции на каждом этапе.

В заключение стоит отметить, что анализ рассмотренных надлежащих практик подтверждает их критическое значение для формирования комплексной системы управления безопасностью и качеством производства на всех этапах цепочки поставок агропродоволь-

ственной продукции. Основным преимуществом данных рекомендаций является их системный подход к минимизации всех возможных рисков, который позволяет достичь высокого уровня защиты на каждом этапе обращения товаров, начиная с сельскохозяйственного производства и заканчивая реализацией конечному потребителю (Табл. 1).

Таблица 1. Матрица применения надлежащих практик в цепочке поставок агропродовольственной продукции

Этапы цепочки поставок агропродовольственной продукции	GMP	GHP	GAP	GSP	GLP	GRP	GTP
1. Поставщики сырья	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2. Фермерские операции	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3. Обработка	✓	✓		✓	✓		✓
4. Оптовая торговля	✓	✓		✓			✓
5. Розничная торговля	✓	✓		✓		✓	✓
6. Потребитель							✓

Применение надлежащих практик формирует прочную основу для внедрения и эффективного функционирования систем ХАССП, а также других международных стандартов качества и безопасности, таких как ISO 22000, ISO 9001 и др. Эти стандарты не только способствуют унификации процессов и операционного контроля, но и поддерживают высокие стандарты прослеживаемости и позволяют быстро реагировать на потенциальные отклонения, тем самым укрепляя доверие потребителей и соответствие законодательным требованиям.

Перспективы применения данных стандартов включают дальнейшую автоматизацию процессов, внедрение цифровых технологий и улучшение условий для персонала. Экологически ориентированные подходы и рациональное использование ресурсов также являются важными аспектами развития этих практик, что обеспечивает их значимый вклад в устойчивое развитие и конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 33044-2014. Надлежащая лабораторная практика (GLP). Основные принципы: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2014 г. N 1700-ст: введен впервые: дата введения 2015-08-01. (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200115791> (дата обращения: 30.10.2024).
2. Кличева Б.М. Преимущества и недостатки введения международного стандарта GSP (Good Storage Practices for Pharmaceuticals) в Республике Узбекистан // EJMNS. 2024. №8. С. 39-43.
3. Кострова Ю.Б. Внедрение систем менеджмента качества как основа повышения конкурентоспособности предприятий АПК / Ю.Б. Кострова, Ю.О. Лящук // Потенциал роста современной эко-

номики: возможности, риски, стратегии: Материалы V международной научно-практической конференции, Москва, 22 ноября 2018 года / Под редакцией А.В. Семенова, М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко. – Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2018. С. 263-270.

4. Крамер Е.В. Роль надлежащих практик в управлении качеством пищевых продуктов / Е.В. Крамер, Н.А. Юрк // Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях: сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Курск, 15 ноября 2019 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. С. 181-183.

5. Руденко Е.В. Надлежащая производственная практика (GMP) при производстве и обороте кормов / Е.В. Руденко, Т.Ю. Трускова, С.О. Шаповалов, Е.П. Руденко // Научно-технический бюллетень института животноводства национальной академии аграрных наук Украины. 2012. № 107. С. 129-140.

6. Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. История и предпосылки внедрения стандартов надлежащей производственной практики в фармацевтическую промышленность (обзор) // Бюллетень науки и практики. 2020. №9. С. 183-192.

7. Gole S. Unit-14: Good Retail Practices, Good Transport Practices, and Nutrition Labelling. IG-NOU. 2018. URL<http://egyankosh.ac.in/handle/123456789/42855> (дата обращения: 31.10.2024).

8. Okpala Ch.O.R., Korzeniowska M. Understanding the Relevance of Quality Management in Agro-food Product Industry: From Ethical Considerations to Assuring Food Hygiene Quality Safety Standards and Its Associated Processes // *Food Reviews International*. 2021. Vol. 39. pp. 1879-1952.

9. Raspor P. Total Food Chain Safety: How Good Practices Can Contribute? // *Trends in Food Science & Technology*. 2008. Vol. 19(8). pp. 405-412.

© Николаенко Ю.О., 2024.